

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМЫ «КАРМАН» В СОСТАВЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Узбекский государственный университет мировых языков

Д.ф.ф.н. (PhD) Салахидинова Зилола Одилжановна

Слова в языке не существуют отдельно друг от друга, они тесно связаны и образуют различные системы. Эти системы строятся на основе разных принципов: смыслово-грамматических (части речи), словообразовательных (образование слов), семантических (синонимы, антонимы, омонимы, семантические поля, группы слов по тематике и т.д.). Система (в понимании философии и лингвистики) - это совокупность элементов, которые находятся в определенных отношениях и связаны друг с другом, образуя цельное и единое целое. Цельность системы достигается благодаря внутренней связи между языковыми элементами разных уровней и их зависимости от места и функции в языке [1].

Активное изучение русского языка и его языковых феноменов требует всестороннего анализа различных тематических групп. Одной из наиболее интересных тематических групп в русском языке является группа "одежда". Тема одежды привлекает внимание своей мотивированностью и многочисленными значениями в языке.

Одежда может быть классифицирована по типу и назначению. Она является одной из основных составляющих культуры любого общества, и поэтому ее роль и значение в различных культурах могут существенно отличаться. В лингвокультурологии тема одежды имеет особое значение, так как отражает не только индивидуальные предпочтения и стиль каждого человека, но и целый комплекс социокультурных норм и ценностей.

Лексема "карман" в русском языке является одной из тех, что на первый взгляд кажется простой и однозначной. Однако, в контексте фразеологии она приобретает разнообразные смысловые оттенки и культурные коннотации, которые заслуживают внимания и исследования. «Названия одежды, использующиеся в русских фразеологизмах, различаются по своему происхождению, частоте использования в современном русском языке и в составе русских фразеологизмов, по стилистической и эмоционально экспрессивной окраске» [2]. На первый взгляд, "карман" – это небольшой карманный отсек одежды, предназначенный для хранения мелких предметов. Однако, в контексте фразеологии, эта лексема приобретает более широкие и глубокие значения.

Символически, "карман" в русской культуре ассоциируется не только с местом для хранения, но и с концепцией частного, личного пространства. В этом контексте фразеологизмы с участием слова "карман" могут отражать отношение к чужому пространству ("постоять на чьем-то кармане"), или же к собственным ресурсам ("пополнить карман"). Рассмотрим фразеологизмы с лексемой "карман": "Взять в карман" – приобрести что-то скрытно или тайно.

"Брать/брать что-то в свой карман" – получать выгоду или прибыль на себя.

"В кармане у кого-то дырка" – у кого-то нет денег или ресурсов. "Постоять на чьем-то кармане" – обременять кого-то своим присутствием или запросами.

Само слово «карман» заимствовано в конце XVI в. из тюркских языков, в которых карман обозначает кошелек, мешок для денег. Фразеологизмы с лексемой «карман» могут отражать **экономическое положение**: *ветер в карманах, грош заведётся в кармане, пустой карман, тощий карман, тугой карман, без копейки в кармане, карманная чахотка, шарить по карманам, не по карману* (нищета, безденежья) ; *толстый карман* (благополучной, сытой

жизни); **социальные качества или характер человека:** карманы крепкие(скупость); кукиш в кармане, шиш в кармане).

При характеристике **молчаливости или бойкости** в разговоре нередко используется образ кармана, который представляется своеобразным «хранилищем» слов [4]: *за словом в карман не лезет; туго тащить слово из кармана* - с трудом выводить кого-либо из молчаливого состояния, привлекать к разговору, заставлять говорить [3].

Также слово «карман» в составе фразеологизмов могут обозначать принадлежности **определенной социальной группе:** *шарить по карманам; залезать залезть в карман; запустить руку в чужой карман.*

В заключении можно подчеркнуть, что фразеологизмы с лингвокультурой слова "карман" являются ярким отражением особенностей менталитета и ценностей общества. Эти выражения не только являются удивительным языковым явлением, но и позволяют глубже понять историю, культуру и повседневную жизнь людей. Лексема "карман" в фразеологизмах служит своеобразным мостом между языком и культурой, помогая передать сложные образы и идеи в более доступной форме. Таким образом, изучение фразеологизмов со словом "карман" не только обогащает языковой репертуар, но и расширяет кругозор, помогая лучше понять мир вокруг нас.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М. Высш. шк., 2001 г. – 479 с.
2. Ениай И. Русские фразеологизмы с названиями одежды в аспекте лингвокультурологии (на фоне турецкого языка): Маг.диссертация/ Ениай, Ираде. – Арзрум, 2021 г. – С. 37.
3. Кобелева И. А. Русская диалектная фразеография: грамматический аспект (на материале словарей говоров Русского Севера). СПб., 2007. С 265.
4. Тихомирова А.В. Ассоциативно-деривационная и фразеологическая

семантика наименований одежды в русской языковой традиции: автореф. дис.
кандидат филол.наук. – Екатеринбург, 2013 г. – С 27.